

Роль газеты «Ведомости» в процессе совершенствования государственного управления и развития системы государственной службы в 1703–1725 гг.*

Ким М. Н. *, Ерыкалова И. Е., Оськин С. А.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *kim-mn@ranepa.ru

РЕФЕРАТ

В научном исследовании, проведенном преподавателями кафедры журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, определено значение первой русской газеты «Ведомости» как средства отражения основных направлений внутренней и внешней политики государства Российского и выявлена степень ее влияния на процессы государственного управления в России в первой четверти XVIII в. Для достижения цели исследования проведен анализ содержания всех выпусков «Ведомостей» за 1703–1727 гг., что позволило определить функциональные задачи данного издания по формированию общественного мнения, пропаганде в среде социальной элиты необходимости политических, социальных, экономических и культурных преобразований в стране, в том числе в области государственной службы и государственного управления. С эпохи Петра I началось формирование информационного пространства России, которое оказывало непосредственное влияние на процессы государственного управления, на развитие системы государственной службы и на создание механизмов государственной кадровой политики России. Известно, что редактором ряда номеров «Ведомостей» и автором некоторых статей был сам Петр I, что делало газету государственным средством массовой информации. Опыт издания петровских «Ведомостей» показал, насколько важным является для государственных СМИ современной России не только информационная, но и пропагандистская функция.

Ключевые слова: информационное пространство, газета, пропаганда, государственная власть, органы государственного управления

Для цитирования: Ким М. Н., Ерыкалова И. Е., Оськин С. А. Роль газеты «Ведомости» в процессе совершенствования государственного управления и развития системы государственной службы в 1703–1725 гг. // Управленческое консультирование. 2022. № 10. С. 156–170.

The Role of the Vedomosti Newspaper in the Process of Improving Public Administration and the Development of the Public Service System in 1703–1725

Maksim N. Kim*, Irina E. Yerykalova, Sergey A. Oskin

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPa), Saint Petersburg, Russian Federation; *kim-mn@ranepa.ru

ABSTRACT

In a scientific study conducted by teachers of the Department of Journalism and Media Communications of the Faculty of Social Technologies of the RANEPa, the importance of the first Russian newspaper Vedomosti as a means of reflecting the main directions of the domestic and foreign policy of the Russian state was determined and the degree of its influence on the processes of public administration in

*Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда развития научных исследований и прикладных разработок СЗИУ РАНХиГС в рамках научных мероприятий Невского форума 2022 г., приуроченного к 350-летию Петра I.

Russia in the first quarter of the XVIII century was revealed. To achieve the purpose of the study, an analysis of the content of all issues of Vedomosti for 1703–1727 was carried out, which made it possible to determine the functional tasks of this publication for the formation of public opinion, propaganda among the social elite of the need for political, social, economic and cultural transformations in the country, including in the field of public service and public administration. Since the era of Peter the Great, the formation of the information space of Russia began, which had a direct impact on the processes of public administration, on the development of the public administration's system and on the creation of mechanisms for the state personnel policy of Russia. It is known that the editor of a number of issues of Vedomosti and the author of some articles was Peter I, which made the newspaper a state media outlet. The experience of publishing Peter's Vedomosti has shown how important not only the informational, but also the agitation and propaganda function is for the state media of modern Russia.

Keywords: information space, newspaper, propaganda, state power, public administration bodies

For citing: Kim M. N., Yerykalova I. E., Oskin S. A. The role of the Vedomosti newspaper in the process of improving public administration and the development of the public service system in 1703–1725 // Administrative consulting. 2022. N 10. P. 156–170.

Введение

В эпоху информационного общества изучение влияния информационного пространства, в том числе средств массовой информации, в первую очередь государственных, на процессы государственного управления, на развитие системы государственной службы и на создание механизмов государственной кадровой политики актуально и для современной России. В этой связи приобретает большое значение исследование и осмысление истоков данного процесса в Российском государстве, анализ средств информационного воздействия на общество в целом и главным образом на социальную элиту. Научная значимость статьи заключается в формировании выводов, экстраполируемых на современное взаимодействие средств массовой информации и системы государственного управления современной России с целью формирования в общественном сознании благоприятного восприятия процессов государственного управления.

С эпохи Петра I началось формирование информационного пространства России, которое оказывало непосредственное влияние на процессы государственного управления, на развитие системы государственной службы и на создание механизмов государственной кадровой политики России [1–5]. Известно, что издание «Ведомостей» инициировал сам Петр I, что делало газету официальным рупором правительства, основной целью которой было утверждение в сознании социальной элиты необходимости политических, социальных, экономических, культурных преобразований, в том числе в области государственной службы и государственного управления.

Цель исследования: на примере петровских «Ведомостей» определить влияние государственного средства массовой информации на процесс совершенствования механизмов государственного управления и развития системы государственной службы в первой четверти XVIII в.

Материалы и методы исследования: сопоставление, структурирование и анализ фактического материала, опубликованного во всех номерах газеты «Ведомости» в первой четверти XVIII в. Контент-анализ проводился с применением историко-типологического, историко-системного и историко-сравнительного методов на основе диалектического подхода. Вспомогательное значение имел метод лингвистического анализа.

Для достижения необходимых результатов были решены ряд задач:

1) установлены рамки влияния информационного пространства петровского времени, в том числе первого государственного средства массовой информации России, на процессы государственного управления;

2) выявлена степень возможного воздействия газеты «Ведомости» на развитие системы государственной службы в первой четверти XVIII в.;

3) определена роль газеты «Ведомости» в создании механизмов государственной кадровой политики России;

4) отражены функции первой русской газеты, способствовавшие утверждению в сознании социальной элиты необходимости политических, социальных, экономических и культурных преобразований, в том числе в области государственной службы и государственного управления;

5) установлены возможности экстраполирования существовавших при Петре I особенностей государственного средства массовой информации на развитие системы государственного управления современной России.

1. Петровские «Ведомости» как проводник государственной политики

В указе Петра I от 16 декабря 1702 г. есть положение, из которого четко вытекает роль высших органов государственного управления того времени — приказов — в обеспечении газеты, издание которой было запланировано царем, самой актуальной информацией: «По ведомостям о военных и всяких делах... печатать куранты, а для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать из тех приказов в Монастырский приказ без мотчания [промедления], а из Монастырскаго приказа те ведомости отсылать на Печатный двор»¹. Содержательным наполнением издания должны были заниматься государевы чиновники, работавшие в различных приказах, которым было поручено заниматься сбором исходного материала для «Ведомостей», а координирующую функцию, по замыслу царя, должен был выполнять Монастырский приказ², где обобщались и редактировались все материалы. Скорее всего приказные дьяки не проявляли особой активности в сборе исходного материала — такое предположение можно сделать на основании того, что информации о событиях, происходивших внутри страны, в «Ведомостях» было значительно меньше, чем сообщений о зарубежных делах, которые составлялись из переводных статей, позаимствованных в иностранных газетах, а также из материалов Посольского приказа, формировавшихся на основании донесений послов. Так, за первое десятилетие существования «Ведомостей» там были опубликованы сведения из городов (названия приведены в транскрипции тех времен) Адрианополя, Амстердама, Бендер, Берлина, Бреслау, Варшавы, Венеции, Вены, Вилны, Гааги, Гамбурга, Гданьска, Дрездена, Кадикса, Константинополя, Копенгагена, Кракова, Лейпцига, Лондона, Львова, Люблина, Милана, Нанта, Парижа, Праги, Риги, Рима, Стокгольма, Тильзита, Франкфурта, Штетина, Эрфурта. Эту традицию «Ведомости» унаследовали от своего предшественника — рукописной газеты «Куранты». Однако с течением времени ситуация стала меняться: доля оригинальных материалов с каждым годом росла, хотя переводные материалы по-прежнему преобладали.

Как показывают результаты нашего контент-анализа, переводные материалы из зарубежных изданий занимали 50% от общего объема публикаций, военные репортажи — 31%, дипломатическая хроника — 14%, социально-экономические новости — 3%, заметки о деятельности государственных учреждений — 2%.

Однако при количественном доминировании переводных материалов из зарубежных изданий в общем массиве публикаций в газете «Ведомости», соб-

¹ Полное собрание законов Российской империи. Т. 4: 1700–1712. СПб.: Тип. 2-го Отд-ния Собств. Е. И. В. канцелярии, 1830.

² 14 (25) января 1725 г. Монастырский приказ именным указом Петра I был преобразован в Камер-контору Святейшего правительствующего Синода.

ственные оригинальные тексты, создаваемые на внутрироссийском материале, выполняли не только информационно-просветительскую, но пропагандистскую функцию.

Придавая огромное значение изданию «Ведомостей», Петр I сам принимал деятельное участие в создании газеты: царь не только публиковал в ее номерах свои письма, адресованные Сенату и своим сподвижникам, но также редактировал отдельные материалы и давал конкретные советы по поводу оформления издания. Поскольку слово «журналист» стало употребляться уже в конце XVII в., то ко всем известным профессиональным компетенциям Петра I с полным основанием можно отнести также овладение журналистской профессией и редакционно-издательским делом. Как глава государства Петр I понимал необходимость постоянного информационного взаимодействия с социальной и культурной элитой своей страны, для которой, собственно, и издавалась газета, потому что это было важнейшим условием обеспечения необходимой поддержки реформ со стороны дворян, духовенства и посадской верхушки.

К сотрудничеству с «Ведомостями» царь привлекал своих ближайших сподвижников — А. Д. Меншикова, Ф. М. Апраксина, П. П. Шафирова, в газете публиковались письма послов В. Л. Голицина и А. А. Матвеева, на страницах «Ведомостей» публиковались военные донесения и реляции генерала Я. В. Брюса и других военачальников и послов. Так, 2 января 1703 г. в «Ведомостях» было опубликовано сразу несколько донесений и об осаде Нотебурга и о сдаче этой крепости комендантом шведского гарнизона подполковником Г. В. фон Шлиппенбахом — родным братом шведского генерала В. А. фон Шлиппенбаха¹.

21 февраля 1710 г. в «Ведомостях» была напечатана реляция из письма «к великому государю писанного от посла Его Царского Величества пребывающего при дворе Королевского величества дацкого князя Василия Лукича Долгорукого» о бое датчан с шведским войском и о победе датского войска в одном из сражений Северной войны². 17 мая того же года «Ведомости» опубликовали сообщение об объявлении в Константинополе мира с Москвой: «Салтан сераскерию [главнокомандующему] в Бендере указал постановленный мир с Москвою объявить, и учреждение учинить, чтоб на московских границах доброе соседство держали...»³.

12 июля 1710 г. газета опубликовала сведения из письма самого Петра I к князю А. Д. Меншикову о взятии шведского города Выборга: «Июня в 15 день. Изволили Его Царское Величество писать собственной рукою к его светлости князю Меншикову, и к господам министрам из Выборка, что по пришествии его Царского Величества под Выборк, и по учиненному от него расположению к генеральному штурму, шведский комендант... не дожидаясь онного штурму, помянутую крепость 13 дня здал... и потом в оную крепость и город наши войска вошли»⁴.

Официальные сообщения о победах, как правило, сопровождалось подробным реестром захваченной артиллерии, амуниции, оружия и пленным. Именно поэтому петровские «Ведомости» можно считать монопольным рупором государственной власти, в задачу которого входило не только информирование читающей элиты о происходящих военных и политических событиях, что само по себе для Российского государства было в новинку, но и формирование в общественном сознании надлежащих представлений о характере проводимой государством политики, основным проводником которой становилась газета.

¹ Ведомости. 1703. 2 января.

² Ведомости. 1710. 21 февраля.

³ Ведомости. 1710. 21 февраля.

⁴ Ведомости. 1710. 12 июля.

«Ведомости» в отличие от своего предшественника, рукописной газеты «Куранты»¹, издавались для более широкого контингента читателей. И хотя процент грамотных людей в XVIII в. был невелик, тем не менее уже существовала целая прослойка людей, представлявших элиту своего времени, которые могли позволить себе самостоятельно читать «Ведомости». Именно на них и ориентировалась газета, выполняя агитационно-пропагандистскую функцию в деле продвижения государственных реформ.

2. Война и военные реформы на страницах первой русской газеты «Ведомости»

Отражение военной тематики в материалах «Ведомостей» занимает, как показывают результаты контент-анализа, лидирующие позиции. И это понятно, потому что почти два десятилетия газета издавалась, когда продолжалась Северная война. Вооруженная борьба с внешним противником требовала от Петра I постоянных серьезных военных преобразований, которые царь начал еще в 1698 г.

Благодаря военным реформам Петру I удалось создать боеспособные армию и флот, которые и позволили ему одержать победу в Северной войне. Газета же не только подготавливала общественное мнение к необходимости признания этих реформ, но и обосновывала неизбежные расходы, которых они требовали.

Впервые в истории России Петр I начал комплектовать армию и флот за счет регулярных рекрутских наборов. В русской армии появились специализированные войска: пехота (в том числе гренадеры) и кавалерия, в состав которых включалась артиллерия. Характер новой русской армии был максимально приближен к европейским образцам, с которыми царь познакомился, входя в состав Великого посольства 1697–1698 гг.

За годы правления Петра I кардинально изменились и структура управления войсками, и принципы продвижения по военной службе. В ходе Северной войны приобретался опыт ведения боевых действий, который отражался в форме уставов и наставлений. Наиболее значительным среди них был «Устав воинский» 1716 г., состоявший из трех книг, в составлении которого принимал участие сам Петр I. В 1718–1719 гг. были образованы Военная коллегия, в ведении которой находились полевая армия, «гарнизонные войска» и все прочие «воинские дела», и Адмиралтейств-коллегия для управления военно-морскими делами.

Большое внимание при Петре I было уделено подготовке личного состава. Благодаря открытию новых учебных заведений страна стала готовить свои военные и инженерные кадры. В 1701 г. в Москве была открыта первая в России Школа математических и навигацких наук под руководством профессора шотландского Абердинского университета Г. Фарварсона — первое светское государственное учебное заведение. В 1715 г. под названием Морская академия она была переведена в Петербург. В 1707 г. при московском военном госпитале была открыта Медицинская академия, а в 1711 г. в Москве была создана Инженерная школа. В этих учебных заведениях могли учиться как дети дворян, так и дети других сословий.

Когда началась война со Швецией, армия испытывала огромную потребность в оружии, снаряжении, флот — в лесе, парусах, канатах. Поэтому при Петре I в России было построено около 200 мануфактур. Для обеспечения армии и флота оружием в стране стали строиться оружейные мануфактуры и заводы, сооружались верфи на Балтийском море.

¹ «Куранты» предназначались только для очень узкого круга читателей — царя и его приближенных. Но и в этом случае читателями их можно называть условно, поскольку рукописные тексты им читали вслух грамотные дьяки.

Первостепенное внимание было уделено развитию тяжелой промышленности, которая не только развивалась в старых металлургических центрах (в Олонецком крае, в Туле, Кашире, Липецке), но также стали создаваться новые металлургические центры на Урале. В первое десятилетие XVIII в. там были созданы металлургические казенные заводы, и потребности армии в чугуне и железе были удовлетворены. В 1712 г. в Туле был основан первый в России оружейный завод.

Одновременно строились мануфактуры и в легкой промышленности. На казенной основе в Москве появились Канатный завод, Кожевенный, Портупейный, Шляпный дворы, были построены суконные, стекольные, пуговичные мануфактуры. Возникли производства, которых ранее в России не было: канатное, суконное, кожевенное, пороховое, стекольное, винокуренное, бумажное.

Потребности армии обеспечивали два больших оружейных завода в Туле и Сестрорецке, после 1703 г. были построены два крупных пороховых завода в Петербурге и на Охте, а также железоплавильные заводы на Урале. 19 артиллерийских заводов производили 400 орудий в год.

Уже 2 января 1703 г. «Ведомости» сообщали: «На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 90. Те пушки, ядром по 24... и по 20 фунтов, гоубицы бомбом пудовые и полупудовые, мартиры бомбом девяти, трех и две пудовые и меньше. И еще много форм готовых, великих и средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше чем пуд лежит...»¹.

Центральной фигурой в военной реформе и принятии стратегических решений был сам царь Петр I. Правнук патриарха Филарета, члена Великого посольства из Москвы в стан польского короля Сигизмунда под Смоленском, пленника, прошедшего несколько лет в заточении в Польше, царь Петр знал, с какой силой западных стран он сталкивается. За сто лет до него поляки захватывали Москву, шведы — Смоленск и Новгород, требовали передачи Швеции Пскова, Гдова, Ижорской земли, южного Приладожья, Тихвина, Северной Карелии, Архангельска, Холмогор, Порхова, всего побережья Белого моря. Поляки претендовали на Смоленск, Дорогобуж, Чернигов, Новгород-Северский, Себеж. Польско-литовские отряды доходили до Вологды. Замысел Петра о защите границ России, укреплении ее рубежей включал прежде всего завоевание и укрепление северных территорий — побережья Ладоги и Белого моря, завоевание шведских крепостей на Неве от Ладоги до Финского залива и строительство новой столицы. В первых номерах «Ведомостей» подробно рассказывается о взятии Нотебурга (захваченной в 1612 г. и переименованной шведами русской крепости на Ореховом острове, которая была основана еще в 1323 г. великим князем московским Юрием Даниловичем, внуком Александра Невского): «Крепость Орешек высокая, кругом глубокою водою объята, в 40 верстах отселе, крепко от московских войск осажена... и уже болше 1500 бомб выбросано, но по сие время невеликой убыток учинили...»². В том же номере сообщалось о русском флоте в Белом море: «...Как его Царское Величество войска свои в различных кораблях на Белое море запровадил, оттоле далее пошел, и корабли паки назад к Архангельскому городу прислал, и обретаются тамо 15 000 человек солдат, и на новой крепости на Двинке нареченной ежеденно 600 человек работают»³. В следующем номере сообщалось: «...В северных грамотках мало нового кроме того, что из свейской [шведской] земли получена ведомость, что комендант новошанцкой, увидав, что Нотебург сдался, то он Ниеншанц оставил и зажег»⁴.

¹ Ведомости. 1703. 2 января.

² Ведомости. 1703. 2 января.

³ Ведомости. 1703. 2 января.

⁴ Ведомости. 1703. 8 января.

Именно при взятии северных крепостей сам царь Петр I получил свой орден Андрея Первозванного, когда вместе с А. Д. Меньшиковым и матросами захватил шведское судно на Неве. 15 января 1703 г. «Ведомости» сообщали: «Мы ведомость имеем, что царь московский некую часть своя артиллерии на озере Ладожском на корабли поставить велел, из чего мы рассуждаем: что он на Кексгольм... нападение учинит»¹. В эти годы молодой царь Петр прославился не только своей смелостью и участием в сражениях, но и разумностью и здравым смыслом. При взятии северных крепостей он обратился к жителям с предложением принять без страха его подданство. «Ведомости» писали: «Царь некоторых пленников назад отослал, чрез письма везде разгласить велел и жителям... что если они похотят в защищение его принять, от всех податей и налогов освободит»². В конце концов весть о сдаче Нотебурга (крепости Орешек) стала известна в Европе. Газета сообщила: «Из Гамбурга 5 ноября. Сие истинно есть, что полковник Шлипенбах крепость Нотебург... москвичам октября в 31 день здати принужден был»³.

В ходе предпринятого нами контент-анализа публикаций первой русской печатной газеты «Ведомости» были выявлены различные содержательные элементы, в которых нашли отражение преобразования и реформы в военной сфере. При этом отметим, что в одних публикациях лишь упоминаются военные формирования, в других же перечисляются военные звания и должности (полковники, подполковники, капитаны, поручики и др.), в третьих дается краткое перечисление приобретенных в ходе боевых действий орудий («реестры» захваченной артиллерии, амуниции, оружия), в четвертых газета пишет о военных наградах, которыми были награждены герои той или иной битвы, в пятых упоминаются заводы или мануфактуры, на которых были изготовлены орудия и т. д.

Конечно же, подробного отражения хода военной реформы на страницах газеты и не следовало ожидать. Но здесь четко прослеживается другая, не менее значимая функция петровских «Ведомостей» — пропагандистская, которая, с одной стороны, была направлена на создание позитивного имиджа русской армии и флота (свидетельством тому являются многочисленные венные реляции), а с другой — на формирование общественного мнения, прежде всего той части элиты, которая не всегда приветствовала прогрессивные для своего времени реформы царя. Именно в этом смысле можно сказать, что газета «Ведомости» выступала в руках Петра I тем управленческим инструментом, с помощью которого он мог напрямую воздействовать на сознание подданных, обосновывать свои решения и замыслы, информировать о наиболее значимых сторонах своей военной стратегии, наконец, ставить перед обществом новые вопросы, которые ждут своего решения. Осознавая всю важность печатного слова в деле продвижения своих реформ, царь лично писал и редактировал газетные тексты, а любые публиковавшиеся в «Ведомостях» сведения проходили через жесткую цензуру со стороны самого царя или его приближенных. Все материалы, имевшие негативный характер, связанные с неудачами военных сражений и походов, вычеркивались или заклеивались кусочками бумаги.

Результаты нашего контент-анализа позволяют показать, как и каким образом Петр I использовал газету «Ведомости» в проведении своих военных реформ и преобразований.

В самом начале Северной войны русская армия потерпела катастрофическое поражение от шведского короля Карла XII под Нарвой, потеряв в том сражении значительную часть своей артиллерии и боеприпасов. И тогда Петр I принял не-

¹ Ведомости. 1703. 15 января.

² Ведомости. 1703. 15 января.

³ Ведомости. 1703. 15 января.

популярное для того времени решение, не поддержанное церковью, имевшей значительные вес и влияние в обществе: конфисковать колокола у монастырей и церквей с целью переливки их в пушки и гаубицы.

Первый лист «Ведомостей» от 17 декабря 1702 г. начинается с сообщения о количестве вылитых в Москве пушек. Из этих скупых газетных строчек видно, что в данном случае «Ведомости» информируют общественность о результатах проведенной конфискации, пытаясь убедить читающую элиту в том, что все изъятые колокола пошли в дело ради достижения конкретного результата во имя победы над врагом.

В 1699 г. в стране начался общий рекрутский набор. Тогда же в русскую армию стали приглашать иностранных военных специалистов. Было образовано 25 новых пехотных и 2 кавалерийских (драгунских) полка. Однако иностранные офицеры, воевавшие только за деньги, оказались ненадежными вояками: многие сбежали с поля боя или легко сдавались в плен. В 1705 г. на основе уже регулярного рекрутского набора Петр I сформировал армию нового типа. Рекрутов набирали из податных сословий и «охочих» людей. Благодаря этому удалось создать регулярные армию и флот, где военная служба была пожизненной.

В газете «Ведомости» от 20 марта 1721 г. публикуется краткое сообщение о том, что «рекрут для полков его Цесарского Величества продолжает набирать, со многим успехом во всех его наследственных землях...»¹. Что скрывается за этими скупыми строчками? Прежде всего, речь идет об очередном успешном наборе, о выполнении нормы. Таким образом, только благодаря регулярным рекрутским наборам удавалось восполнять поредевшие в военных сражениях войска.

Очень значимым для Петровской эпохи документом является «Табель о рангах», а точнее — «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был», которая была утверждена указом Петра I 4 февраля 1722 г. Этим указом регламентировался процесс занятия должностей для государственных чиновников и офицерского состава армии и флота. Внедрение Табели о рангах полностью перестраивало всю прежнюю систему государственно-го и военного управления. Если раньше управление на местах полностью зависело от Боярской Думы, которая во многом саботировала многие решения царя, то теперь Петр I мог назначать на важные государственные посты своих сподвижников. Именно с этой целью он приказал «знатность по годности считать», а не по роду. И действительно, продвижение по службе стали получать люди, которые так или иначе отличились в сражениях или в делах управления.

Вся служба в государстве была разделена на три вида: воинскую (сухопутную, гвардейскую, артиллерийскую, морскую), гражданскую и придворную. Была введена система иерархии чиновников: каждый вид службы был разбит на 14 классов, или рангов. Высшим классом считался первый, низшим — четырнадцатый, при этом военные чины объявлялись выше соответствующих им гражданских и придворных чинов. На военной службе уже 14 класс (фендрик) давал право на потомственное дворянство. На гражданской службе потомственное дворянство приобреталось чином 8-го класса (коллежский ассессор), а чин 14 класса (коллежский регистратор) давал лишь право на личное дворянство. Военная карьера была более почетна, чем гражданская.

Данная практика сохранилась и после смерти Петра I. Вот публикация в газете «Ведомости», относящаяся ко времени правления Екатерины I: «В тот же день Ея Императорское Величество изволила пожаловать в чины военных чинов, в Генера-

¹ Ведомости. 1721. 20 марта.

лы лейтенанты, и в Генералы майоры и в бригадиры, також и Штатские чины. А именно:

В генералы майоры из бригадиров: Ивана Лихарева, Михаила Оентьева, Витерания, Ивана Шувалова, Ивана Измайлова.

В генералы майоры из полковников: Гасениуса Крязя, Семена Мещерского, Артемия Загряского, Томоса Фонвенедиера.

Чинами генерал майор: бригадира Треодина, Ивана Панина, бригадира Петра Васикова, полковника Панина, полковника князя Ивана Сонцева Засыкина.

Штатского Советника князя Алексея Черкасского штатским действительным Советником.

Архитектора Андрея Трезина рангом полковника от инженеров»¹.

Здесь необходимо отметить, что подобного рода назначения и повышения по должности осуществлялись регулярно во время различных религиозных или светских праздников. По крайней мере, газета «Ведомости» всегда этому уделяла большое внимание, подробно перечисляя всех людей, заслуживших повышение по своему гражданскому или военному чину. При этом подобного рода мероприятия проводились всегда в торжественной обстановке в присутствии важных светских чиновников и военачальников.

«Сего 23 ноября, в день пред празднества Святой Великомученицы Екатерины, в зимнем Ея Императорское Величество, где были российские иностранные министры, и от гвардии штат и обер офицеры. После окончания всенощной Ея Императорское Величество изволила пожаловать всех при том бывших допустить к руке, и в то время пожаловала господина тайного кабинета секретаря Макарова в тайные советники, генерала адъютанта Волынского, бригадира Корчмина, полковников, Писарева, Капенгаузена в генералы майоры»².

Как видим, в Петровскую эпоху «Табель о рангах» выступала в качестве своеобразного социального лифта, который давал возможность представителям всех сословий выбиться в «государевы люди», получить достойное звание и назначение, наконец, реально участвовать в управлении войсками или государством.

В газете «Ведомости» при описании военных сражений всегда указывались должности и звания военачальников, а в репортажах, как правило, упоминались даже имена воинов, которые героически погибли в бою.

«Господин адмирал Апраксин писал из Нарвы. Прошедшего августа в первых числах, осведомил он о взятии шведского войска и о своих потерях. Наших побито. Луцкого полка капитан поручик Федор Блеклой. Драгун одиннадцать человек. Ранены: Нарвского полка майор Сергей Некитов. Капитаны: Луцкого Андрей Чихачев, Вологодского Михайло Бурков. Казаков: убито четверо, ранено восемь человек»³.

Такое поименное перечисление погибших воинов с указанием всех их воинских званий характерно для всех репортажей, поступавших в редакцию «Ведомостей». Естественно, в газете публиковались и материалы о награждении высшими государственными наградами.

Помимо чисто информационных задач военные репортажи выполняли пропагандистскую и управленческую функцию. Их роль, на наш взгляд, заключалась не только в сообщении о победах русской армии и флота с целью поднятия воинского духа и прославления доблести полководцев, но и для демонстрации различных военных, управленческих, хозяйственных и иных решений, которые принимались в ходе тех или иных сражений и после их завершения, а в иных репортажах давался четкий отчет о выполнении указаний самого царя.

¹ Ведомости. 1726. 8 января.

² Ведомости. 1726. 3 декабря.

³ Ведомости. 1708. 31 августа.

Авторами военных реляций выступали известные военачальники того времени, ближайшие сподвижники царя и даже сам Петр I собственноручно писал подобно-го рода материалы.

Показательна в этом смысле реляция от 15 июля 1710 г., которую Петр I написал собственноручно князю Меншикову и господам министрам из Выборга, где он лично принимал участие в подготовке генерального штурма крепости, в которой засели шведские войска. После того как ее комендант увидел, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, шведы сдались. И здесь его царское величество дал указание: «...выпустить их с верхним и нижним ружьем без военной музыки, знамен и барабанного боя, купно с их пожитки, и фамилиями, и провианту дать на дорогу сколько надлежит. Купцы, ремесленные, и духовные, и прочие да будут содержаны при их вере в милости, и признаны по обычаю. После отпустят по их землям. Духовным при полках служащим, яко комиссаром против первого пункта позволенца»¹.

В газете «Ведомости» от 11 ноября 1725 г. мы видим реляцию генерал-лейтенанта Матюшкина, в которой он дает подробный отчет о выполнении указа императрицы Екатерины I разбить дагестанские войска.

«Реляция к Ея Императорскому Величеству, из крепости Святого Креста, писал генерал лейтенант господин Матюшкин, от 16 октября. Что по указу Ея Императорского Величества, 26 сентября, посылал он против собрания дагестанских войск, знатную партию регулярного и не регулярного войска в числе одиннадцати тысяч пятисот человек, под командою Генерал Майоров Кропотова, и Шереметьева: которых неприятеля было в собрании многое число, а именно: Шамахол, Салтан бек, Усмей... с которыми была баталия, на которой с помощью божию неприятеля разбили, и разогнали в дальние горы, из которых не малое число побили, и плен побрали, и жилища их разорили и сожгли. А сколько с неприятельской стороны побито, и ранено: также что взято в плен людей и протчего, потому семь реестр.

С неприятельской стороны людей побито, кроме тех, которых они по обыкновению своему увозили.

Кумтуркалинской Князь — 1. Знатных Шамхалских Узденей — 4. Рядовых — 634. Всего 639...

В разных местах неприятельских сел и деревень разорено и сожжено 640 дворов. Дальше перечисляются сколько ранено из регулярных: Капрал — 1, Драгун — 4, не регулярных — 67»² (Ведомости. 11 ноября, 1725).

На примере другой реляции, опубликованной в газете «Ведомости» от 18 января 1722 г., мы можем увидеть, как на практике реализовалась реформа по повышению эффективности армии за счет принятия единых стандартов организации и законов военных частей. Свод этих законов был зафиксирован в 1716 г. в воинском Уставе, которому строго следовал и сам царь.

В реляции от 18 января 1722 г. описывается четкий порядок построения войск при торжественном входе его императорского величества в Москву: «Во-первых шел полк гвардии Преображенский, при котором изволил присутствовать, сам его Императорское Величество. Яко полковник. Перед Его Величеством шла рода гренадерская. За его Величеством шли два подполковника, от гвардии Светлейший князь Александр Данилович Меншиков... За Преображенскою Гвардию шел другой полк от Гвардии Семеновской, таким же образом. Потом следовали полки. Ингермонланской, Астраханской, Лафортвской, Бутырской. И шли до десятого часа по полудни»³.

¹ Ведомости. 1710. 12 ноября.

² Ведомости. 1725. 11 ноября.

³ Ведомости. 1722. 18 января.

То, что лично сам царь оказался во главе Преображенского полка в качестве полковника, как мы видим, не является случайностью.

3. Освещение социально-экономических и культурных преобразований на страницах петровских «Ведомостей»

Как известно, внимание Петра I было нацелено не только на реформирование армии и оптимизацию всей структуры управления ею, но и на ее перевооружение, оснащение наиболее современным вооружением. Поэтому в «Ведомостях» пусть изредка, но прослеживается информация о развитии промышленности, торговли, строительства и т. д.

Один из первых материалов, посвященных промышленности, появился в газете «Ведомости» от 31 декабря 1708 г. Здесь упоминается об открытии медной руды близ Новопетровских заводов. Потом подобного рода материалы исчезают вплоть до 1719 г. Чем это было обусловлено? Видимо, тем, что в центре внимания в тот период времени были все-таки военно-политические вопросы, связанные с ходом Северной войны. Другие темы, касающиеся промышленности, торговли, строительства, образования и культуры, имели вторичный характер, что и подтверждают результаты нашего контент-анализа. Конечно, это не значит, что долгие годы в данных сферах ничего не происходило.

Еще во время участия в работе Великого посольства Петр I мог лично убедить-ся в значительном отставании русской промышленности от европейских держав. Сразу после своего возвращения в Россию он пригласил в страну тысячи различных мастеров, которые активно включились в строительство фабрик и заводов. Петр I как никто другой понимал, что без развитой промышленности, которая могла бы обеспечить армию и флот современным для того времени вооружением, Северную войну ему не выиграть. Именно отсюда и проистекали петровские реформы в данной сфере.

Чтобы наполнить казну, в начале XVIII в. государство объявило производство и продажу большинства товаров монополией государства, которая была объявлена на зерно, щетину, пеньку, мачтовый лес, табак, воск, железо, парусину и т. д. Петр I стал проводить политику меркантилизма, направленную на увеличение денежного богатства страны, суть которой заключалась в том, чтобы поощрять экспорт и ограничивать импорт. Составной частью этой политики был протекционизм, т. е. покровительство отечественной промышленности и торговле.

В 1719 г. монополия государства почти на все товары была отменена. Тогда же была объявлена «Берг-привилегия», разрешающая всем жителям России, независимо от их социального статуса, отыскивать руды, разрабатывать месторождения и основывать заводы с целью обеспечения промышленности различными природными ресурсами. Исходя из данного документа, любой человек получал право на поиски, добычу и обработку металлов и минералов.

Неудивительно, что важные для страны экономические преобразования нашли отражение и в «Ведомостях». В номере от 25 августа 1719 г. значительная часть материалов была уделена экономическому развитию страны. Здесь отмечается, что в государстве в изрядном количестве добываются металлы и минералы, что открываются и разрабатываются богатые рудники, что русских людей обучают рудокопных дел мастера из зарубежных стран. Отмечается, что по всей стране стали открываться шелковые и шерстяные мануфактуры, что мастеровые люди из Стокгольма обучают людей разным ремеслам ради «размножения мануфактуры в Государстве». Помимо этого открываются и овчарные заводы, где иностранные специалисты делятся своим практическим опытом по разведению овец и обработке шерсти. В газете размещена информация о строительстве новых пороховых

заводов в Санкт-Петербурге, об изготовлении большого количества пушек разных калибров. Здесь же дан подробный обзор разных экономических преобразований в различных губерниях. В Казанской губернии открыты селитровые заводы, которые в большом количестве посылают свою продукцию в Москву для изготовления пороха; на Тульских оружейных заводах русские мастера делают ружья, пистолеты и мушкетеры и т. д. Завершается же материал сообщением о строительстве новых кораблей в адмиралтействе¹.

На страницах «Ведомостей» можно найти материалы и о торговых связях России с иностранными державами. В номере от 15 декабря 1703 г. публикуется информация о прибытии в Санкт-Петербург корабля из Голландии, откуда были привезены товары с различными видами питания и солью. Здесь же отмечается, что все другие корабли, которые придут в Санкт-Петербург, получат соответствующее поощрение. А через несколько лет после завершения Северной войны, в 1724 г., для поддержки российских мануфактур, количество которых кратно увеличивалось, был принят таможенный тариф протекционистского характера — устанавливались низкие таможенные пошлины на экспорт товаров.

На страницах «Ведомостей» нашли свое отражение и социальные реформы, которые активно проводились в Петровскую эпоху. Особое внимание уделялось сфере образования, здравоохранения и науки.

29 января 1710 г. Петр I подписал указ об утверждении гражданского алфавита, что сразу отразилось и на облике самих «Ведомостей», которые вплоть до этого времени печатались на церковнославянском языке. Такая реформа, безусловно, сыграла значительную роль, сделав более доступной и сферу образования, и саму газету, и другие печатные издания для более широких слоев населения. К примеру, в № 12 за 1710 г. публикуется библиографический обзор «Реестр новым книгам гражданским, которые по указу Царского Величества напечатаны новоизобретенною Амстердамскою азбукою».

В 1714 г. Петр I ввел в стране обязательное начальное образование для социальной элиты. Чтобы стимулировать получение образования представителями высшего сословия, Петр I запретил всем молодым дворянам жениться при его отсутствии. К тому же дворянских детей отправляли учиться за границу, а в страну активно приглашали иностранных специалистов, чтобы те обучали людей различным ремеслам.

В 1724 г. указом императора была учреждена Академия наук и художеств. «Ведомости» от 23 октября 1725 г. сообщали своим читателям, что в данное учебное заведение приглашены профессора из различных зарубежных стран, которые обучают младое поколение всяческим наукам и искусствам. В издании отмечалось, что такая тенденция всячески поддерживается и поощряется на уровне государства. Как видим, и после смерти Петра I его начинания не только успешно закреплялись в жизни российского общества, но и продолжали находить достойное отражение на страницах «Ведомостей».

Особенно примечателен выпуск газеты от 17 марта 1727 г., в котором впервые было приведено воспоминание неизвестного автора об участии Петра I в работе Сената. Здесь отмечается, что великий монарх дважды в неделю посещал высший орган государственного управления и принимал непосредственное участие в его работе. Здесь, в частности, указывается на то, что он облегчил «некоторые подати и налоги, которые не без тягости до сего времени с подданных собираются», что он в этом вопросе проявил великодушие в их послаблении, а также отмечалось стремление царя сделать своих подданных счастливыми. Кроме этого, благодаря ему были приняты следующие решения. «1. Положенные за прописку при переписи людей и крестьян мужеского полу душ деньги сложить. 2. Соль, которая чрез некоторые

¹ Ведомости. 1719. 25 августа.

годы в России продавалась из казны Императорской, отдать для всенародной пользы в волной торг по прежнему со взятием пошлин. 3. Торг Сибирской соболиной и других заповедных товаров, которые прежде сего из казны Императорской продавались, для всенародной пользы, отдать в волную торговлю с платежом пошлин»¹.

Здесь нужно отметить, что в последний год своего существования «Ведомости», как правило, больше внимания уделяли внутренней информации, чем зарубежной. Мы видим, что в последних номерах газеты, издаваемой под тем названием, которое было дано ей государем, как бы подводится своеобразный итог многочисленным Петровским реформам и личному вкладу Петра I в дело преобразования Российского государства. С 1728 г. газета издавалась уже как «Санкт-Петербургские ведомости».

Выводы

Благодаря проведенному нами исследованию мы пришли к следующим результатам.

Петровская эпоха ознаменовалась в том числе и созданием нового информационного пространства России. Именно в этот период в стране появилось первое печатное издание — газета «Ведомости», которая стала не только первым в России государственным средством информации, но и главным проводником всех государственных реформ, опосредованно влияя на процессы государственного управления.

Кардинальные преобразования, которые происходили в системе государственной службы в первой четверти XVIII в., нашли свое отражение на страницах «Ведомостей». В публикациях отражена деятельность различных приказов и пришедших им на смену коллегий, опубликовано содержание ряда решений Правительствующего Сената.

На страницах «Ведомостей» нашли отражение реформы Петра I в области кадровой политики. Колоссальное значение не только для Петровской эпохи, но и для всей последующей истории императорской России имел такой документ, как «Табель о рангах», который выступил в качестве своеобразного социального лифта. Он давал возможность представителям всех свободных сословий выбиваться в «государевы люди», получать достойное звание и назначение, наконец, реально участвовать в управлении войсками или государством.

Петровские «Ведомости» со дня своего основания стали основным рупором государственной власти. Издание было ориентировано не только на информирование социальной элиты о военных и политических событиях, но и на утверждение в общественном сознании необходимости политических, социальных, экономических и культурных преобразований, в том числе в области государственной службы и государственного управления.

Опыт издания петровских «Ведомостей» показал, насколько важной является для государственных СМИ современной России реализация не только информационной, но и пропагандистской функции. Без разъяснительной работы с широкими массами, на которую должны быть ориентированы СМИ, без пропаганды примеров передового опыта в различных сферах общественной жизни реформы, проводимые государством, не смогут получить широкую общественную поддержку.

Заключение

Петровские «Ведомости», основанные в начале XVIII в., стали первым государственным средством массовой информации в России. У истоков данного издания находились органы государственной власти и управления того времени (приказы,

¹ Ведомости. 1727. 17 марта.

впоследствии трансформированные в коллеги), ближайшие сподвижники царя, а также сам Петр I.

Основной программой первой русской печатной газеты было отражение «случившихся в Московском государстве» событий, о которых, согласно указу от 16 декабря 1703 г., должны были сообщать газете различные государственные ведомства и учреждения. Благодаря появлению «Ведомостей» грамотная часть общества на регулярной основе стала получать информацию не только о ходе военных действий в период Северной войны, но и различного рода сообщения о социально-политических и экономических преобразованиях в стране.

Итоги нашего контент-анализа показали, что переводные материалы из зарубежных изданий занимали 50% печатных площадей, военные репортажи — 31%, дипломатическая хроника — 14%, социально-экономические новости — 3%, заметки о деятельности государственных учреждений — 2%. Несмотря на доминирование переводных материалов из зарубежных изданий, «Ведомости» выполняли как информационно-просветительскую, так и пропагандистскую функцию. Газета не только информировала об открытии новых образовательных учреждений, сообщала о реформах и достижениях в различных областях жизни государства, но и всячески содействовала демократизации языка, перейдя в 1710 г. с церковно-славянского шрифта на гражданский.

С точки зрения выполнения пропагандистской функции, «Ведомости» воздействовали на общественное мнение в монархическом духе, в определенной степени способствовали утверждению самодержавной монархии в стране. Именно в этом ключе шла пропаганда проводимой государством внутренней и внешней политики.

Будучи инструментом продвижения Петровских реформ, «Ведомости» были включены в систему государственного управления. Поэтому неслучайно то, что основными поставщиками информации для издания были чиновники, «государевы люди». «Ведомости» стали первым в стране официальным органом государственной власти. Именно в этом качестве газета всячески способствовала социально-политическим и экономическим преобразованиям, происходившим в стране.

Литература

1. *Балицкий Г. В.* Зарождение периодической печати в России. М., 1908.
2. *Ведомости* времени Петра Великого. Вып. 1. 1703–1707 гг. В память 200-летия первой русской газеты. М., 1903.
3. *Жирков Г. В.* Эпоха Петра Великого: основание русской журналистики. СПб., 2003.
4. *Пекарский П. П.* Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862.
5. *Погорелов В.* Материалы и оригиналы «Ведомостей» 1702–1727 гг. // Библиотека Московской синодальной типографии. Вып. IV. Ч. I. Рукописи.

Об авторах:

Ким Максим Николаевич, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор филологических наук, профессор; kim-mn@ranepa.ru

Ерыкалова Ирина Ефремовна, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат искусствоведения, доцент; erykalova-ie@ranepa.ru

Оськин Сергей Александрович, доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций факультета социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук, доцент; oskin-sa@ranepa.ru

References

1. Balitskiy G.V. The origin of the periodical press in Russia. M., 1908 (in Rus).
2. The newspaper «Vedomosti» of the time of Peter the Great. Is. 1. 1703–1707. In memory of the 200th anniversary of the first Russian newspaper. Moscow, 1903 (in Rus).
3. Zhirkov G.V. The Era of Peter the Great: the Foundation of Russian Journalism. SPb., 2003 (in Rus).
4. Pekarskiy P.P. Science and Literature in Russia under Peter the Great. Vol. 1. SPb., 1862 (in Rus).
5. Pogorelov V. Materials and originals of «Vedomosti» in 1702–1727 // Library of the Moscow Synodal Printing House. Is. IV. P. I. Manuscripts (in Rus).

About the authors:

Maksim N. Kim, Head of the Department of Journalism and Media Communications of Faculty of Social Technologies of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Doctor of Philology, Professor; kim-mn@ranepa.ru

Irina E. Yerykalova, Associate Professor of the Department of Journalism and Media Communications of Faculty of Social Technologies of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Candidate of Art History, Associate Professor; erykalova-ie@ranepa.ru

Оськин Сергей Александрович, Associate Professor of the Department of Journalism and Media Communications of Faculty of Social Technologies of Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Candidate of Political Sciences, Associate Professor; oskin-sa@ranepa.ru